

Kallibekova G.P.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
Jumalistika kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5960752>

XAT JANRÍNDÁ ALMASÍQLARDÍŇ QOLLANÍLÍWÍ

Annotaciya: Bul maqalada Qaraqalpaqstan tarawlıq gazetalarda xat janrıń rubrikalan, tematikası, bayanlaw tili haqqında ayılǵan. Informaciya dáwirinde de gazetalarda xat janrıń qollanılıwı, onıń áhmiyeti hám ózine tán xızmeti bayan etilgen. Xat janrıń bayanlaw tilinde almasıqlar ónimli paydalanılǵan. Sebebi bul janr arqalı jumalistler, jazwshılar, sırtqı avtorlardıń múrájátleri, bildiriwleri, xoshametleri bayan etiledi.

Gilt sózler: gazeta, gazeta tili, informaciya, rubrika, analitikalıq janr, xat janrı, ádebiy til, almasıq.

Analitikalıq janrlardıń biri esaplangan xat janrı búgingi kúnde de gazeta materiallarında jiyi ushırasadı. Janrdıń ózine tán atqaratuǵın xızmeti, qunlısı, túrleri, tillik birliklerden paydalanıw ózgesheligi bir qatar ilimiy miynetlerde, ilimiy maqalarda keń izertlengen [1]. Qaraqalpaqstan tarawlıq gazetalarda da xat janrındaǵı materialardı ushıratamız. Olardıń mazmunında minnetdarshılıq xatı, mashqalalardı saplastırıwǵa arnalǵan xatlar, toy xatlar, soraw-juwap formasındaǵı xatlar berilgen. Gazetalardıń 2001-2009-jıllarında xat janrında kúplep materiallar járiyalanǵan. Gazeta oqıwshıları óz pikirlerin, jámiyetlik xabarları, mashqalalı waqıya-hádiyselerdi hám dóretiwshilik jumislarnı xat arqalı jollaǵan. Olardıń rubrikaları: «Xatlar hám xabarlar», «Sorańız, juwap beremiz», «Sorawǵa juwap», «Redakciyaqa xat keldi», «Bir xatıń izinen», «Liceyden xat», «Xatlarǵa sholıw» dep ataladı. Tiykarınan, bayanlanıw tili xat formasında bolıp, gazeta oqıwshısına yamasa xatlardıń avtorlarına qarata jazıladı. Al, búgingi informaciya texnologiyaları rawajlanıp atırǵan dáwirde de bul janr gazetalarda ónimli qollanılmaqta. Bul da gazetalardıń ózine tán belsendi ekenligin kórsetip beredi. Demek, gazeta oqıwshısı menen tıǵız baylanıs ornatıw ushın janrdan utımlı paydalana alǵan. Bul janrdıń mazmunı arqalı ayırım avtorlar ishki tolǵanısların bildirgen bolsa, al, ayırımları sociallıq turmıstaǵı reformalarǵa, waqıya-hádiyselerge pikirler bildirgen. Mısalı: «Redakciyaqa xat», «Anama xat», «Toy xat», «Minnetdarshılıq xat» hám taǵı basqa rubrikalar shólkemlestirilgen.

Xat janrıń bayanlaw tilinde múráját etiw, bildiriw, iltimas etiw sıyaqlı sóz dizbekleri ushırasadı. Mısalı: «Ustaz jolı» gazetasınıń bas redakton J.Ótegenovqa. Usı xat arqalı sizge málim etip bildiremen» («Ustaz jolı» 2013.20.03. №26). Sonday-aq, bul janrdıń bayanlaw formasında *men, sen, biz, siz, ol, olar* sıyaqlı betlik almasıqları hám olardıń sepleniw (*mende, bizde, oǵan*) formalarına tán belgileri keń qollanıladı. Mısalı: «Biz kórispegen ótken jıllar dawamında mendegi ózgerislerdi bilmekshi bolsań, kitabımdı jiberdim. Hámmesi kitapta

jazılǵan. *Sen bolsa óziñniń* Respublikańnıń xalıq shayın bolıpsañ («Qaraqalpaq ádebiyatı» 2018. №10). «*Bizde she?* Jasıwqa hájet joq, *bizlerde* qunlıs islerinde miynet qáwipsizligi talap tiykarında ma, tilekke qarsı joqtıq qasında»; «... sol sebepli *biz* 18.09.2018-jılı Qaraqalpaqstan Respublikası Bántlik hám miynet qatnasıqları ministri U.Saburov atına Qaraqalpaqstan Respublikası «Fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń múrjátları haqqında»ǵı nızam talaplarına muwapıq jazba túrde usınıs penen márját etildi» («Ustaz jolı» 2019.26.01. №4). «*Men* Xalıq qabıllawxanasın shólkemlestirip qoyǵanı ushın Prezidentimizge, ol jerdegi xızmetkerlerge, perzentimdi emlegenini ushın tájiriýbeli shıpaker Murat Ashirovqa shın júreктен minnetdardarshılıq bildiremen» («Shıpaker» 2018. №5). «*Ol* ele jas, *ózi*ne jarasa arız-úmitleri bar edi»; «*Oǵan* qanday wazıypa júkletilmesin, *olardı* dárhál minsiz atqarıwǵa háreket etti» («Tinishlıq saqshısı» 2014.20.11. №32).

mine, usı, bul sıyaqlı siltew almasıqları: «Tilekke qarsı, *usı* künge shekem ele juwap joq» («Ustaz jolı» 2019.26.01. №4). «... *usı* emlew xanada jumıs islep atırǵan barlıq shıpakerler jáne miyirbiyekelerge tereń minnetdarshılıq bildiremiz» («Shıpaker» 2018. №5). «*Bul* xat Daǵıstan Respublikası xalıq shayın, Rossiya jazıwshılar hám jumalistler awqamı aǵzası, «Lashin» jurnalınıń bas redaktarı bir qatar xalıq aralıq sıyıqlar iyesi Aminat Abdulmanapovanıń Qaraqalpaqstan Xalıq shayın Gulistan Matyakubovaqa jazǵan xatınan» («Qaraqalpaq ádebiyatı» 2018. №10). «*Bul* jıllar baylanısları úzilip ketken *mine* usınday dóretiwshi doslardıń bir-birin tabıwları, dóretiwshiliginde birge islesiwlerin dawam ettiriwleri, shıǵarmaların awdarma islewı, kitapların baspadan shıǵarıwı ushın úlken imkaniyat jaratpaqta» («Qaraqalpaq ádebiyatı» 2018. №10).

Xat janrınıń temalarında *qanday? qashan? neshe? nede?* sıyaqlı soraw almasıqlarınan da paydalanılǵan. Mısalı: «Redakciyaǵa xat keldi» rubrikasında «Ósek tarqatıwda *qanday* maqset bar edi?» («Ustaz jolı» 2005.18.06. №25). «Soraw-juwap múyeshi» rubrikasında «Korrupciyalıq junayattıń para alıw junayatınan parqı *nede?*» («Tinishlıq saqshısı» 2014.21.04. №11). Sonday-aq soraw almasıqlarınıń tartımlanıwında *kimim kimiń, kimi, nem, neń, nesi* almasıqları, al olardıń seplik formalarında bolsa *kim, kimniń, kimge, kimdi, kimnen, kimde, ne, neniń, nege, neni, neden, nede* sıyaqlı seplik qosımtaları menen túrlengen. Demek, xat janrında soraw almasıqları, kóplik, tartım, betlik hám seplik qosımtaları menen túrleniw arqalı qanday da bir zattıń, nárseniń belgisin, sanın aytıwda ónimli paydalanılǵan. Xat janrında betlik, siltew, soraw almasıqları menen birge ózlik almasıqları da aktiv túrde qollanılǵan. Demek, bul almasıqlar konteksttegi gáptlerdiń tákirarlanıwınıń aldın aladı hám jetkerilip atırǵan xabardıń qısqalıǵın, anıqlıǵın támiyinlewde de qol keledi. Ulıwmalastırıp aytqanda, analitikalıq janrlar esaplanǵan korrespondenciya, maqala, recenziya, sholıw hám xat janrları tillik qunlısı jaǵınan biri-birinen parıqlanadı. Sonıń ishinde xat janrı da gazeta tilinde ónimli paydalanıladı. Olardıń tiykarǵı maqseti gazeta menen oqıwshı arasında baylanıs omatıwǵa baǵdarlanadı. Xat janrınıń tilinde hár qanday tematikanı bayanlaw forması jaǵınan ózine tán tillik birliklerden paydalanıw forması qalıpleskenligi anıqlandı. Birinshi náwbette xattıń tiykarǵı tematikasına baylanıslı tillik birliklerden ornalı paydalana alǵan. Ekinshiden, xat janrınıń tilinde sırtqı avtorlardıń pikirini bayanlawda tillik

özgешelik közge taslanadı. Eń baslısı, bul janr tiykarǵı talap hám wazıypasınan kelip shıǵıp, gazeta tiliniń bay múmkinshiliklerin ózinde sáwlelendire alǵan.

PAYDALANILǴAN ÁDEBIYATLAR:

1. Акопов И.А. Аналитические жанры публицистики. Письмо. Корреспонденция. Статья. (учебное пособие). – Ростов – на – Дону. 1996.

2. Da'wletov A, Da'wletov M, Qudaybergenov M. Ha'zirgi qaraqalpaq a'debiy tili. Morfemika. Morfonologiya. So'z jasalıw. Morfologiya. – No'kis: «Bilim», 2010.

3. Қутлымуратов Б, Кенжебаева Т. Қарақалпақ тили морфологиясын оқытыў усылы. – Нөкис: «Билим», 1996.

4.Оразымбетова З. Газетада аналитикалық жанрлар: тили хәм стильлик өзгешеликleri. Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Хабаршысы. – Нөкис. 2018. №3. – Б. 135-139;

5.Оразымбетова З. Газетада аналитикалық жанрдағы материаллардың тили хәм стили. «Ғалаба хабар куралларының раўажланыўының әхмийетли мәселелери». – Нөкис. 2013. – Б. 50-54.

6.Худойкулов М. Журналистика ва публицистика. – Тошкент: «Taffakur», 2011.